

Tecnologia

GPUs e suas Aplicações

Ali Faiez Taha |

DOI: 10.5281/zenodo.10708792

Entenda o que são GPUs e suas aplicações na química computacional.

Introdução

Com o aumento do poder de processamento das CPUs, muitos recursos de Hardware no mercado e a busca por otimização de recursos, novos equipamentos com Hardware dedicado são criados para acelerar o processamento de dados.

Dos vários tipos de CPUs (Unidade Central de Processamento), o número de Cores e velocidade de processamento varia muito. Intel e AMD dominam o mercado com seus produtos cada vez mais potentes e recursos avançados.

Nesse ambiente surgem as GPUs (Unidade Gráfica de Processamento), cuja função inicial foi nas aplicações de jogos. Hardware mais poderoso proporcionava conquista de mercado. Com o tempo GPUs se tornaram compactas e já são utilizadas em CPUs, placas de vídeo, vídeo games, jogos e onde o processamento de grande quantidade de dados se faz necessário. Inicialmente utilizadas em jogos, onde se exige trabalhar com grandes quantidade de imagens de alta resolução.

GPUs são desenvolvidas em torno de um processador, com milhares de núcleos e diversas unidades de processamento muito específicas. Associado à grande quantidade de dados a processar, a memória é um item bastante importante. Quanto mais memória, melhor o desempenho da GPU. Supercomputadores já contam com GPUs em seu projeto. Ao contrário das CPUs, as GPUs possuem um número bem maior de núcleos de processamento, criados para desempenhar um grande número de tarefas paralelamente.

Esse poder computacional das GPUs pode ser utilizado em diversas aplicações, tais como renderização milhões de pixels por segundo, cálculos com maior velocidade e precisão, simulações em química, paralelismo, etc. Há modelos de GPU para jogos, renderização gráfica, simulações, servidores e supercomputadores. São encontrados em placas Onboard e em placas dedicadas, onde estão os modelos mais poderosos. As aplicações de GPUs não são somente para vídeos, jogos e vídeo games. E nem é somente um processador de placa de vídeo.

Aplicações científicas são constantemente utilizadas em GPUs. A complexidade está em escrever programas para GPUs. A NVIDIA introduziu algo chamado CUDA (Compute Unified Device Architecture). CUDA suporta a programação paralela em linguagem C, dando aos cientistas de computação a chance de começar a escrever código CUDA básico quase imediatamente, criando uma nova classe de tarefas que podiam ser facilmente paralelizadas. A linguagem CUDA foi estendida e hoje suporta C++ e Python.

A paralelização é realmente fundamental para entender o poder das GPUs. A paralelização significa que você pode executar muitos cálculos simultaneamente. Isso significa que grandes problemas podem muitas vezes ser divididos em pequenos, que podem ser resolvidos ao mesmo tempo. Dado os tipos de problemas na computação de alto desempenho (modelos climáticos, o nascimento do universo, sequenciamento de DNA), o paralelismo é uma característica crítica para os supercomputadores, mas seu fascínio e alguns avanços importantes tornaram a abordagem de escolha em muitos outros domínios da computação.

Diferenças entre GPUS e CPUs

- Uma GPU tem milhares de núcleos por chip. Uma CPU tem algumas dezenas.

- Uma GPU é adaptada para operações altamente paralelas enquanto uma CPU é otimizada para cálculos serializados.

- As GPUs têm interfaces de memória de largura de banda significativamente maiores do que as CPUs.

- Uma CPU é excelente para coisas como o processamento de texto, a execução de bancos de dados transacionais e o uso de aplicativos em Desktop.

- As GPUs são muito utilizadas em Computação científica, Clusters, simulações complexas, etc.

- Utilização das GPUs em Modelagem Molecular: (<http://www.ks.uiuc.edu/Research/gpu/>)

Modelagem Molecular com GPUs

A NVIDIA introduziu em 2007 placas de vídeo para gráficos e também cálculos científicos. As placas contem unidades aritméticas trabalhando em paralelo. A NVIDIA cria a API para desenvolvimento de programação paralela denominada CUDA. Tecnologia simplificada de programação em C/C++. Mais recentemente, plataforma de programação OpenCL, para aceleração de GPUs.

Cálculos em Química Quântica e simulações de Mecânica Molecular estão entre as aplicações mais beneficiadas desta tecnologia. As placas de vídeo podem acelerar os cálculos dezenas de vezes, e um PC com placas GPU tem potência similar a Cluster de estações baseadas em processadores comuns.

Softwares para GPUs

- **Abalone** – Molecular Dynamics
- **ACEMD** on GPUs

- AMBER on GPUs
- Ascalaph on GPUs version – Ascalaph Liquid GPU
- BigDFT Ab initio program based on wavelet
- BrianQC Quantum chemistry (HF and DFT) and molecular mechanics
- Blaze ligand-based virtual screening
- CP2K Ab initio molecular dynamics
- Desmond (software) on GPUs, workstations, and clusters
- Firefly (formerly PC GAMESS)
- FastROCS
- GOMC – GPU Optimized Monte Carlo simulation engine
- GPIUTMD – Graphical processors for Many-Particle Dynamics
- GROMACS on GPUs
- HALMD – Highly Accelerated Large-scale MD package
- HOOMD-blue – Highly Optimized Object-oriented Many-particle Dynamics—Blue Edition
- LAMMPS on GPUs version – lammps for accelerators
- LIO DFT-Based GPU optimized code.
- Octopus has support for OpenCL.
- oxDNA – DNA and RNA coarse-grained simulations on GPUs
- PWmat – Plane-Wave Density Functional Theory simulations
- TeraChem – Quantum chemistry and ab initio Molecular Dynamics
- TINKER on GPUs.
- VMD & NAMD on GPUs versions
- YASARA runs MD simulations on all GPUs using OpenCL

APIs (Interface de programação de aplicativos)

- BrianQC – has an open C level API for quantum chemistry simulations on GPUs, provides GPU-accelerated version of Q-Chem
- OpenMM – an API for accelerating molecular dynamics on GPUs, v1.0 provides GPU-accelerated version of GROMACS
- mdcore – an open-source platform-independent library for molecular dynamics simulations on modern shared-memory parallel architectures.

Distributed computing projects

- GPUGRID distributed supercomputing infrastructure
- Folding@home distributed computing project

Clusters de GPUs

É um Cluster de computadores, onde cada nó é equipado com uma unidade de GPU.

Aproveitando o poder computacional de GPUs modernas via GPGPU, GPU de propósito geral, cálculos muito rápidos podem ser efetuados no Cluster de GPUs, os quais são classificados em duas categorias:

Heterogênicos: Hardware de diferentes fabricantes (AMD e NVIDIA), ou de diferentes modelos de GPUs.

Homogênicos: Hardware de mesmo fabricante, modelo, capacidade de memória.

Softwares citados acima podem ser usados para programar os dois modelos de Cluster de GPUs. Os nós são interconectados através de interfaces de rede rápidas o suficiente, alcançando velocidades de Gigabits por segundo. São utilizadas interfaces de rede Gigabit ou Infiniband

Os componentes de Software para Cluster de GPUs incluem:

- Sistema Operacional, Linux geralmente
- Driver de GPU para cada placa de vídeo GPU
- API de programação, MPI (Message Passing Interface)
- Plataforma VirtualCL, derivado da

OpenCL, que permite a utilização transparente de todos dispositivos do cluster.

• O link (<https://hpcf.umbc.edu/gpu/description-of-the-gpu-cluster/>) mostra um Cluster com GPUs e todas especificações. Cada nó possui uma GPU modelo Tesla V100. São 170 nós.

Linguagem de programação CUDA

Tecnologia desenvolvida pela NVIDIA. Funciona em produtos NVIDIA apenas.

Compute Unified Device Architecture, é uma extensão para a linguagem de programação C, a qual possibilita o uso de computação paralela. Utilização dos poderes da GPU para realizar operações mais rapidamente.

Inicialmente os dados são copiados da memória principal para a unidade de processamento gráfico. Depois disso, o processador aloca o processo para a GPU, que então executa as tarefas simultaneamente em seus núcleos. O resultado final é copiado da memória da GPU para a memória principal. O processamento dos dados é efetuado nos núcleos CUDA.

Alternativas ao CUDA:

OpenCL, desenvolvida pela Apple.

O artigo abaixo mostra uma comparação entre CUDA e OpenCL.

(<https://bcc.ime.usp.br/tccs/2012/rec/thiago-nunes/poster.pdf>)

A linguagem CUDA é bem específica para GPUs. A linguagem OpenCL é mais genérica, serve tanto para CPUs quanto para GPUs.

Ferramentas para programação CUDA

A NVIDIA disponibiliza ferramentas para programação de Hardware GPU e desenvolvimento de Softwares. (<https://docs.nvidia.com/cuda/>) e (<https://developer.nvidia.com>)

Documentação, manuais de instalação e utilização, guias de programação e desenvolvimento de Software para

ambiente Windows, Linux e Mac OS X também estão disponíveis. [catalog.pdf](#).

Uma opção é utilizar programação Python para CUDA (<https://linuxhint.com/gpu-programming-python/>).

No link acima estão detalhados a instalação dos Softwares necessários, preferencialmente com Linux, instalação dos Toolkit CUDA e dos Drivers dos produtos NVIDIA. Todos os itens necessários para fazer a programação utilizando Python, uma linguagem simples e robusta. Isso facilita muito a programação, sem exigir conhecimentos de programação em linguagem C ou FORTRAN.

De acordo com área de utilização, Softwares e Hardwares GPU podem ser vistos em:

(<https://www.nvidia.com/en-us/gpu-accelerated-applications/>)

O recurso auxilia na escolha da melhor GPU para seu propósito. Por exemplo, diversos modelos podem ser utilizados quando do uso do Software GROMACS.

São aplicações para a linha de Hardware GPU escolhida, aplicações industriais, Design gráfico, Dinâmica Molecular, Imagens Médicas, etc. Um catálogo completo das GPUs está em

(<https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/tesla-product-literature/gpu-applications->

Exemplos

Software NAMD, utilizado para Dinâmica Molecular, pode ser usado em diversos tipos de GPU.

Basta consultar em

(<https://www.nvidia.com/en-us/gpu-accelerated-applications/>)

e procurar pela palavra NAMD e ver os resultados.

O link:

(<https://ngc.nvidia.com/catalog/containers/hpc:namd>)

mostra um tipo de GPU que pode ser utilizado (Pascal (sm60) or Volta (sm70) NVIDIA GPU(s)), os softwares necessários (CUDA >= 9.1 (CUDA driver >= 387.26)) e o NVIDIA-docker (ferramentas para compilação, execução, bibliotecas e desenvolvimento).

O resultado mostra como executar o NAMD, em modo single-node ou em Cluster (multi-node) e muitos detalhes de utilização.

Do mesmo modo pode-se procurar pelo GROMACS e outros Softwares.

Na área de desenvolvimento em CUDA, pode-se participar de listas de discussão e Blogs com os desenvolvedores.

Química Quântica:

([https://devblogs.nvidia.com/cuda-spotlight-gpu-accelerated-quantum-](https://devblogs.nvidia.com/cuda-spotlight-gpu-accelerated-quantum-chemistry/)

[chemistry/](#))

GROMACS: (<https://devblogs.nvidia.com/creating-faster-molecular-dynamics-simulations-with-gromacs-2020/>)

Cluster HPC:

(<https://devblogs.nvidia.com/category/hpc/>)

Há Blogs para diversas áreas de conhecimento:

(<https://devblogs.nvidia.com/>)

Fabricantes de GPUs

A empresa líder é a NVIDIA. Os concorrentes são:

Intel, AMD, Asus, Intel, EVGA, Gigabyte, Sapphire, Zotac, Via e Power VR

Ali Faiez Taha, Engenheiro Eletricista (1986), Mestre em Sistemas Digitais (1992) e Pós graduação em Redes Ópticas de Alta Velocidade (1994). Funcionário da USP desde Outubro de 1997, área de atuação: Clusters HPC, Segurança em Redes de Dados, Administração Sistemas Unix, Linux e BSD

